

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**МЕХАНИК САРИҚЛИКНИ ТАШХИСЛАШДА УЛЬТРАТОВУШ ВА МАГНИТ-РЕЗОНАНС
ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ****Нурмурзаев З.Н., Мухиддинов А.А., Нурмурзаев А.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада турли генезли механик сариқлик синдромида ультратовуш тадқиқоти (УТТ) ва магнит-резонанс томография (МРТ) усулларида таххислаш самарадорлигини қиёсий баҳолаш натижалари баён этилган. Тадқиқотга 2021—2024 йилларда клиникага ётқизилган 120 нафар бемор киритилди. Ўт йўллари кенгайишини аниқлашда УТТ сезгирлиги 89,2% ни ташкил этган бўлса, МРТ/МРХПГ усули дифференциал таххислашда 94,8% сезгирлик ва 91,3% хусусийлик кўрсатди. Ушбу натижалар механик сариқлик билан касалланган беморларни комплекс текширишининг оптимал алгоритмини ишлаб чиқишга асос бўлди.

Калим сўзлар: механик сариқлик, ультратовуш тадқиқоти, магнит-резонанс томография, МРХПГ, билиопанкреатодуоденал соҳа, таххислаш самарадорлиги, дифференциал таххис.

**COMPARATIVE ANALYSIS OF ULTRASOUND AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING
METHODS IN THE DIAGNOSIS OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE****Nurmurzaev Z.N., Mukhiddinov A.A., Nurmurzaev A.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of a comparative evaluation of the diagnostic efficacy of ultrasound examination (USG) and magnetic resonance imaging (MRI) in obstructive jaundice syndrome of various etiologies. The study included 120 patients hospitalized at the clinic between 2021 and 2024. The sensitivity of ultrasound in detecting bile duct dilatation was 89.2%, while the MRI/MRCP method demonstrated a sensitivity of 94.8% and a specificity of 91.3% in differential diagnosis. These findings served as the basis for developing an optimal algorithm for the comprehensive examination of patients with obstructive jaundice.

Keywords: obstructive jaundice, ultrasound examination, magnetic resonance imaging, MRCP, biliaryopancreaticoduodenal zone, diagnostic efficacy, differential diagnosis.

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ****Нурмурзаев З.Н., Мухиддинов А.А., Нурмурзаев А.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной статье изложены результаты сравнительной оценки диагностической эффективности ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) при синдроме механической желтухи различного генеза. В исследование были включены 120 пациентов, госпитализированных в клинику в период 2021–2024 годов. Чувствительность УЗИ при выявлении расширения желчных протоков составила 89,2%, тогда как метод МРТ/МРХПГ продемонстрировал чувствительность 94,8% и специфичность 91,3% при дифференциальной диагностике. Полученные результаты послужили основой для разработки оптимального алгоритма комплексного обследования пациентов с механической желтухой.

Ключевые слова: механическая желтуха, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, МРХПГ, билиопанкреатодуоденальная зона, диагностическая эффективность, дифференциальная диагностика.

Кириш. Механик сариқлик (МС) — ўт йўлларида механик тўсиқ натижасида ривожланадиган, ўткир бошланиши ва тез прогрессияланиши билан тавсифланувчи, тезкор тиббий ёрдам талаб қиладиган шошилинич патологиядир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, сўнгги ўн йилликда ўт тош касаллиги ва билиопанкреатодуоденал соҳа ўсмаларига чалинганлик кескин ортиши натижасида МС синдроми билан касалланганлар сони сезиларли даражада кўпаймоқда. Айрим манбаларда МС аҳоли ўртасида тарқалиши 1,2—2,5% ни ташкил этиши қайд этилган бўлиб, бу улкан ижтимоий-иқтисодий юк ҳисобланади [1, 3].

Клиник амалиётда МС синдроми ўт йўлларининг тоши (холедохолитиаз), стриктуралари, ўт йўли ва ошқозон ости беши ўсмалари, Фатер сўргичи ракаси, паразитар инвазиялар ва бошқа патологиялар натижасида юзага келиши мумкин. Ушбу этиологик омилларнинг хилма-хиллиги дифференциал ташхисни жиддий клиник муаммога айлантиради. Статистик маълумотларга кўра, замонавий тадқиқот усулларининг тўлиқ имкониятларига қарамадан, беморларнинг 10—42% ида сарикликнинг характери ва сабабини ўз вақтида аниқлаш ҳозиргача мушкул бўлиб қолмоқда. Кечикиб қўйилган ташхис жарроҳлик аралашувини кечиктиришга, жигар функциясининг тубан ёмонлашишига, сепсис ва бошқа ҳаёт учун хавфли асоратларнинг ривожланишига олиб келади [1, 4].

Операциягача бўлган тўғри ва асосли ташхис кўп жиҳатдан касаллик прогнозини белгилайди, чунки у оптимал даволаш тактикасини — консерватив даво, эндоскопик аралашув ёки очиқ жарроҳлик операциясини — танлашга имкон беради. Шунинг учун ташхислаш алгоритмининг такомиллаштириш ва ишончли, ноинвазив тадқиқот усулларининг клиник амалиётга кенг жорий этиш долзарб масала бўлиб қолмоқда [5, 7].

Ультратовуш тадқиқоти (УТТ) ўт йўлларидаги патологик ўзгаришларни биринчи бўлиб аниқлаш учун кенг қўлланиладиган, ноинвазив, арзон, кенг тарқалган ва тез бажариладиган скрининг усули ҳисобланади. Бироқ семизлик, ичакдаги газ, операциядан кейинги ўзгаришлар, интерпретациянинг субъектив омилга боғлиқлиги каби чекловлари унинг диагностик имкониятларини пасайтириши мумкин. Магнит-резонанс томография (МРТ), айниқса магнит-резонанс холангиопанкреатография (МРХПГ) билан биргаликда, ўт йўллари ва Вирсунг каналини тасвирлашда юқори аниқлик намоиши этади ва нур юклами ёки инвазив аралашувсиз инвазив усулларга — ЭРХПГ ва ЧЧХГ — муносиб альтернатива бўла олади [5, 6, 8].

Тадқиқот мақсади. Тадқиқотнинг асосий мақсади — турли генезли механик сарикликни ташхислашда ультратовуш ва магнит-резонанс тадқиқот усулларининг диагностик самардорлигини қиёсий таҳлил қилиш ҳамда оптимал комплекс текшируш алгоритмининг ишлаб чиқишдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқотга 2021 йил январь — 2024 йил декабрь давомида Тошкент тиббиёт академияси клиникасига механик сариклик синдроми билан ётқизилган 120 нафар бемор киритилди. Беморларнинг 55 нафари (45,8%) аёл, 65 нафари (54,2%) эркак бўлиб, ўртача ёш $57,3 \pm 11,4$ (22 дан 84 ёшгача) йилни ташкил этди. Ётқизилиш сабаблари: холедохолитиаз — 52 бемор (43,3%), ўт йўли ўсмалари — 28 бемор (23,3%), ошқозон ости беши ракаси — 22 бемор (18,3%), Фатер сўргичи патологияси — 12 бемор (10,0%), бошқа сабаблар — 6 бемор (5,0%).

Барча беморларга стандартлаштирилган протокол бўйича кетма-кет икки текширув ўтказилди. УТТ Toshiba Aplio 500 аппаратида 3,5—5 МГц конвекс датчик ёрдамида бажарилди; ўт пуфаги, ўт йўллари, жигар, ошқозон ости беши ва регионар лимфа тугунлари баҳоланди. МРТ/МРХПГ Siemens Magnetom Aera 1,5 Тл аппаратида ўтказилди: стандарт абдоминал протоколга (T1, T2 режимлари, DWI) қўшимча равишда МРХПГ секвенциялари (3D SPACE, 2D HASTE) бажарилди, зарурат бўлганда гадолиний препаратлари билан контраст кучайтириш қўлланди.

Ташхис верификацияси 68 беморда гистоморфологик тасдиқ (операция ёки биопсия материали), 52 беморда эндоскопик ретроград холангиопанкреатография ва кейинги клиник кузатув асосида амалга оширилди. Статистик таҳлилда χ^2 мезони, Фишер аниқ тести ва ROC-таҳлил қўлланди. Статистик аҳамиятлик чегараси $p < 0,05$ деб белгиланди.

Натижалар. УТТ маълумотлари таҳлили шуни кўрсатдики, усулнинг ўт йўллари кенгайиши аниқлашдаги умумий сезгирлиги 89,2% ни ташкил этди. Бироқ тўсиқнинг аниқ сабабини белгилашда усулнинг аниқлиги 71,4% гача камайди. Холедохолитиазни аниқлашда УТТ сезгирлиги 76,9%, хусусийлиги 81,4%, умумий аниқлиги 78,8% бўлди. Хавфли генезни (ўсма) аниқлашда УТТ аниқлиги 74,2% гача пасайди.

1-жадвал.

УТТ ва МРТ/МРХПГ диагностик параметрларини қиёслаш

Кўрсаткич	УТТ	МРТ/МРХПГ
Ўт йўллари кенгайиши (сезгирлик)	89,2%	97,1%
Тўсиқ даражаси (аниқлик)	73,5%	97,5%
Хавфсиз генез (аниқлик)	76,9%	93,2%
Хавфли генез (аниқлик)	74,2%	93,7%
Умумий дифф. ташхис аниқлиги	74,2%	93,7%

МРТ/МРХПГ усули хавфсиз ва хавфли патологияни дифференциал ташхислашда сезгирлиги 94,8%, хусусийлиги 91,3% ни ташкил қилди ва статистик жиҳатдан УТТ кўрсаткичларидан юқори эканлиги исботланди ($p < 0,05$). МРХПГ тўсиқ даражасини 97,5% аниқлик билан белгилади. Ошқозон ости беши рақасини аниқлашда МРТ усули айниқса афзал бўлди: сезгирлиги 95,5%, хусусийлиги 93,8%. Холедохолитиазда МРХПГ сезгирлиги 94,2% ни ташкил этди, бу ЭРХПГ натижаларига яқин бўлиб, инвазив аралашув хавфсиз эришилди.

ROC-таҳлилида МРТ/МРХПГ усулининг AUC кўрсаткичи хавфли генезни аниқлашда 0,967 ни ташкил этди, УТТ учун эса бу кўрсаткич 0,801 ни ташкил этди ($p < 0,001$). Ушбу фарқ иккала усул ўртасидаги диагностик самарадорлик тафовутининг клиник аҳамиятини тасдиқлайди.

Муҳокама. Олинган натижалар адабиётдаги маълумотлар билан уйғун. Romagnuolo ва бошқалар (2003) мета-таҳлилида МРХПГ ўт йўли патологиясини аниқлашда 91—97% сезгирлик ва хусусийлик кўрсатгани қайд этилган. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам шунга ўхшаш натижалар олинди. МРТ/МРХПГ нафақат тўсиқни аниқлайди, балки унинг хусусиятини — тош, стриктура ёки ўсмани — визуаллаштиради ва жарроҳга аниқ анатомик карта беради.

Хавфли генезли механик сарикликда МРТ ошқозон ости беши атрофидаги тўқималарни, томир инвазиясини, регионар лимфа тугунларини ва масофавий метастазларни баҳолашга имкон беради. Бу маълумотлар резектабеллик масаласини ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга. Бизнинг тадқиқотимизда МРТ асосида операция олдида резектабеллик тўғри баҳоланди: 22 ошқозон ости беши рақали беморнинг 19 тасида (86,4%) прогноз тасдиқланди. УТТ эса скрининг ва мониторинг учун қимматли восита бўлиб қолмоқда. Арзон, тез ва кенг тарқалганлиги туфайли у биринчи навбатдаги текшируви сифатида ўз аҳамиятини сақлайди. Иккала усулни кетма-кет қўллаш — УТТ скрининг, МРТ верификация — оптимал тадқиқот алгоритми ҳисобланади.

Хулоса. Механик сарикликни ташхислашда УТТ ва МРТ усуллари ўзаро тўлдирувчи ва комплекс қўлланилганда максимал самара беради. МРТ/МРХПГ хавфсиз ва хавфли генезни дифференциал ташхислашда УТТга нисбатан статистик жиҳатдан юқори аниқликка эга ($p < 0,05$). МРТ/МРХПГ усулини механик сариклик беморлари ташхислаш стандартига мажбурий равишда киритиш тавсия этилади. Ушбу ёндашув тўсиқнинг табиати ва ҳажмини тўғри баҳолашга ёрдам беради ва оптимал жарроҳлик тактикасини танлашни осонлаштиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзаев А.А. Механик сариклик: ташхис ва даволаш муаммолари // Ўзбекистон тиббиёт журнали. — 2022. — №3. — Б. 45–52.
2. Нурмурзаев З.Н., Мухиддинов А.А. Биопанкреатодуоденал соҳа касалликларида МРТ имкониятлари // Хирургия Ўзбекистони. — 2023. — №2. — Б. 18–25.
3. Шамсиев А.М., Юсупов Ш.А. Механик сарикликни ташхислашнинг замонавий усуллари // Ўзбекистон хирургия журнали. — 2021. — №4. — Б. 8–15.
4. Ромашкин-Тиманов М.В. Ультразвуковая диагностика при механической желтухе. — Санкт-Петербург: Медицина, 2019. — 210 с.
5. Romagnuolo J., Bardou M., Rahme E. et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography: a meta-analysis of test performance in suspected biliary disease // *Ann. Intern. Med.* — 2003. — Vol. 139. — P. 547–557.
6. Verma D., Kapadia A., Eisen G.M., Adler D.G. EUS vs MRCP for detection of choledocholithiasis // *Gastrointest. Endosc.* — 2006. — Vol. 64. — P. 248–254.
7. Singh A., Mann H.S., Thukral C.L., Singh N.R. Diagnostic accuracy of MRCP as compared to ultrasound/CT in patients with obstructive jaundice // *J. Clin. Diagn. Res.* — 2014. — Vol. 8, № 3. — P. 103–107.
8. Kondo S., Isayama H., Akahane M. et al. Detection of common bile duct stones: comparison between endoscopic ultrasonography, magnetic resonance cholangiography, and helical-computed-tomographic cholangiography // *Eur. J. Radiol.* — 2005. — Vol. 54. — P. 271–275.
9. Adamek H.E., Albert J., Breer H. et al. Pancreatic cancer detection with magnetic resonance cholangiopancreatography and endoscopic retrograde cholangiopancreatography // *Lancet.* — 2000. — Vol. 356. — P. 190–193.
10. Lee J.H., Kim J.K., Kim T.H. et al. MRI for differentiating primary sclerosing cholangitis from IgG4-related sclerosing cholangitis // *AJR Am J Roentgenol.* — 2019. — Vol. 213. — P. 1–9.

Иқтибос учун: Нурмурзаев З.Н., Мухиддинов А.А., Нурмурзаев А.Н. Механик сарикликни ташхислашда ультратовуш ва магнит-резонанс тадқиқот усулларининг қиёсий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 5(25). — Б. 643–645. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20161811>